

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINING "TIL VA NUTQ" MARKAZIDA TRANSFORMATSION JARAYONNI TASHKIL ETISH

Erhanova Nasiba Absayitovna

p.f.f.d. (PhD), Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti v.b. dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17468763>

Annotatsiya. Bolalar maktab ta'limiga tayyor bo'lishi uchun ular nafaqat aqliy va ijtimoiy ko'nikmalarga, balki rivojlangan nutq va muloqot qobiliyatlariga ham ega bo'lishi zarur. Bu zarurat O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti", "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari" hamda "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida aniq belgilangan. Ushbu jihatlar maqolada tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: nutq, kompetensiya, faollik, transformatsiya, muloqot, tanlash huquqi, didaktik resurs.

ORGANIZATION OF THE TRANSFORMATION PROCESS IN THE "LANGUAGE AND SPEECH" CENTER OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Annotation. In order for children to be ready for school education, they must have not only intellectual and social skills, but also developed speech and communication skills. This need is clearly defined in the "State Standard of Preschool Education and Upbringing", "State Requirements for the Development of Children of Early and Preschool Age" and the "First Step" State Curriculum of the Republic of Uzbekistan. These aspects are analyzed in the article.

Keywords: speech, competence, activity, transformation, communication, right to choose, didactic resource.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ЦЕНТРЕ «ЯЗЫК И РЕЧЬ» ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. Для того чтобы дети были готовы к школьному обучению, они должны обладать не только интеллектуальными и социальными навыками, но и развитыми речевыми и коммуникативными способностями. Эта потребность четко обозначена в «Государственном стандарте дошкольного образования и воспитания», «Государственных требованиях к развитию детей раннего и дошкольного возраста» и Государственной учебной программе Республики Узбекистан «Первая ступень». Эти аспекты анализируются в статье.

Ключевые слова: речь, компетентность, деятельность, трансформация, коммуникация, право выбора, дидактический ресурс.

Bolalarning nutqiy salohiyatini rivojlantirishda ona tilidagi badiiy asarlar bilan tanishtirish ularning so'z boyligini oshiribgina qolmay, balki axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Bu jarayonda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, o'quv jarayonining samaradorligini oshirish imkonini beradi. Biroq, barcha tarbiyachilar ham zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayonida samarali qo'llay olmayapti.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bolalarning nutqiy faolligi an'anaviy ta'lim shakllariga qaraganda noan'anaviy, ijodiy yondashuvlar orqali yanada tez va samarali rivojlanadi.

Shu bois, bolalarni keng qamrovli nutqiy faoliyatga jalb etish uchun badiiy adabiyotlarni innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'rgatish metodikasi eng muhim va samarali usul hisoblanadi. Bu yondashuv bolalarning nutqiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va ularning mustaqil fikrlashini kuchaytirishda muhim o'rin tutadi.

Bolalar nutqini rivojlantirishning zamonaviy usullari bolani faollashtirish, interaktivlik va motivatsiyani oshirishga qaratilgan. Ushbu usullar rag'batlantiruvchi ta'lim muhitini yaratish uchun multimedia resurslari, texnologiyalar va ijodkorlikni o'z ichiga olish muhimligini tan oladi. Ushbu yondashuvlarni qo'llash orqali pedagog-tarbiyachilar bolalarning e'tiborini samarali tarzda jalb qilishlari, o'quv jarayonini qiziqarli va samarali tarzda tashkil etishi mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining "Til va nutq" rivojlanish markazida olib boriladigan ta'limiy o'yinli faoliyatlar mazmuni og'zaki nutqni shakllantirish, ona tili va uning grammatik tuzilishini o'zlashtirish, erkin fikr yuritish, savollar berish, ijodiy hikoyalar tuzish, she'riy matnlarni yodlash, xulosalar chiqarishga o'rgatishni o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining "Til va nutq" markazida samarali ta'limiy faoliyatni olib borish uchun eng muhim shart – bu to'g'ri tashkil etilgan ta'limiy muhit, bolalarda gapirish va og'zaki muloqotga kirishish istagi paydo bo'ladigan ko'rgazmali-didaktik resurslar ta'minoti. Bunday xulosaga kelishimizga quyidagi faktorlarni asos qilib keltirish o'rinli:

– "Til va nutq" rivojlanish markazidagi barqaror metodik ta'minot tarbiyalanuvchilarning nutqiy salohiyatini maksimal darajada ro'yobga chiqarishni ta'minlaydi;

– maktabga tayyorlov guruhi bolalari uchun o'yinlar, o'yinchoqlar, didaktik materiallar, o'quv dasturiga mos bo'lishi bilan birga mazmunan boy, o'zgaruvchan, ko'p funksiyali, mobil, foydalanish uchun xavfsiz bo'lishi;

– "Til va nutq" rivojlanish markazi o'quv dasturiga muvofiq metodik qo'llanmalar, (shu jumladan multimedialli ta'limiy resurslar), o'yinlar, didaktik-tarqatma materiallar bilan jihozlangan bo'lishi;

– "Til va nutq" rivojlanish markazida olib boriladigan ta'limiy o'yinli faoliyatlarda mavzuga mos tarqatma va ko'rgazmali vositalar shu markazdagi bolalar soniga yetarli bo'lishi ta'limiy jarayon vaqti va samaradorligi o'rtasidagi proporsionallikni ta'minlaydi.

"Til va nutq" markazida olib boriladigan ta'limiy jarayonlar uchun zaruriy pedagogik shart-sharoitlar.

Maktabga tayyorlov guruhi bolalari bilan olib boriladigan nutq o'stirish ta'limiy faoliyatlarida va "Til va nutq" markazida olib boriladigan ta'limiy jarayonlar uchun zaruriy pedagogik shart-sharoitlar quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- Pedagogning kasbiy tayyorgarligi;
- Pedagogik vazifalarni belgilab olish;
- Ta'lim mazmuniga mos material tanlash;
- Rivojlantiruvchi-motivatsion ta'limiy muhit yaratish.

Quyida ushbu komponentlarga to'xtalib o'tamiz.

Maktabga tayyorlov guruhi bolalari bilan nutq o‘stirish ta’limiy va o‘yinli faoliyatini olib boruvchi *pedagogning kasbiy tayyorgarligi* quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

Pedagogning kasbiy tayyorgarligi pedagogik faoliyatga tayyorlik darajasining sifati bilan belgilanadi. Pedagogik kasbiy tayyorgarlik tarkibida psixologik, psixofiziologik va jismoniy tayyorgarlik hamda ilmiy-nazariy va amaliy qobiliyatlarni kasbiy mahorat asosi sifatida ko‘rsatish mumkin. Ushbu ko‘p jabhali professional tayyorgarlikning eng birlamchilari sifatida pedagog-tarbiyachi nutqining ravonligi, ifodaliligi, ta’sirchanligi inobatga olinadi. Shuningdek rejalashtirilgan mavzu doirasida avvalgi mashg‘ulotlardan farqli ravishda original va betakror ta’lim metodlarini qo‘llash mahorati qadrlanadi.

Bolalarni nutq faoliyatiga jalb qilishda pedagog o‘z oldiga quyidagi *pedagogik vazifalarni* qo‘yishi zarur:

- tarbiyalanuvchilarning nutqini rivojlantirishini rag‘batlantirish;
- bolalar nutqning mazmundorligiga e’tibor qaratish;
- gaplarning leksik-grammatik jihatlarini takomillashtirish;
- nutq orqali yuqori aqliy funksiyalarni faollashtirish: xotira, diqqat, fikrlash.

Ushbu vazifalarning barchasi o‘zaro bog‘liqdir, shu sabab nutq o‘stirish ta’limiy faoliyatlarini tashkil qilishda bolalarning yosh xususiyatlariga ko‘ra ta’limiy maqsadlar belgilab olinishi zarur.

Ta’lim mazmuniga mos materialni tanlash amaliyoti quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- avvalo mavzuli rejalashtirishda tavsiya etilgan badiiy va xalq og‘zaki ijodi materiallarini topish, ular bilan yaqindan tanishish;
- tavsia etilgan materialning bolalar yosh xususiyatiga mosligini belgilash;
- materialning shakli va mazmuniga ko‘ra metodik yondashuvlarni tanlash;
- materialni tarbiyalanuvchilarga o‘rgatish strategiyasini ishlab chiqish va zaruriy didaktik vositalarni tayyorlash.

Rivojlantiruvchi-motivatsion ta’limiy muhit yaratish zamonaviy pedagogik amaliyotda alohida ahamiyatga ega. Sababi, maktabgacha ta’lim tashkilotlaridagi ta’limiy jarayonlarda bolalar nutqining motivatsiyasi har doim ham ta’minlanmaydi. Ko‘pincha yangi material bilan tanishtirishda monoton usullar qo‘llaniladi. Lingvistik materialni bolalarning shaxsiy motivlarini hisobga olmasdan taqdim etish kuzatiladi. Tarbiyalanuvchilarning kognitiv rivojlanishi nazarda tutilmada, faol nutqqa jalb etish maqsadiga doim ham erishilmaydi. Guruhdagi o‘rtacha besh nafargacha bo‘lgan notiq bolalarning doimiy faolligi qo‘llab-quvvatlanadi, biroq kam gapiradigan, tortinchoq, fikrlarini bayon etishdan uyaladigan bolalar rag‘batlantirilmaydi. Ular e’tiborning orqa fonida qolib ketadi. Bu kamchiliklarning barchasi bolalar nutqini o‘rgatishning yetarli darajada samarasizligiga olib keladi.

Ushbu sabablarga ko‘ra maktabga tayyorlov guruhi bolalarining nutqiy faoliyatiga motivatsion yondashish strategiyasini tan olamiz. Tadqiqotimiz davomida tavsiya etgan metodik ta’minot materiallarida ham bevosita rivojlantiruvchi-motivatsion ta’limiy muhit yaratishni nazarda tutdik.

“Til va nutq” rivojlanish markazini tashkil etishda didaktik materiallar va jihozlar bolalar yoshiga mos bo‘lishi, maktabga tayyorlov guruhi bolalarini o‘yin, o‘quv, tadqiqot va ijodiy faoliyatga undaydigan bo‘lishi zarur.

Shuningdek, tarbiyalanuvchilarning mayda motorikasini rivojlantiradigan, faol muloqotga undaydigan qiziqarli va jalb etadigan didaktik ahamiyati yuqori bo'lishi talab etiladi.

“Til va nutq” rivojlanish markazidagi “didaktik materiallarning ko‘p funksiyaliligi quyidagilarni nazarda tutadi:

– markazdagi barcha didaktik materiallardan, mebellardan, doska va AKT vositalaridan turli xil sharoit va muhitda foydalanish imkoniyati;

– ta’limiy muhitni tashkil etuvchi axborot-metodik maydoncha rivojlantiruvchi, tarbiyalovchi, rag‘batlantiruvchi, tashkiliy, kommunikativ funksiyalarni bajarishi, bolaning mustaqilligi va tashabbuskorligini rivojlantirish uchun ishlashi kerak.

– “Til va nutq” rivojlanish markazidagi ta’limiy materiallardan moslashuvchan va o‘zgaruvchan foydalanish imkoni bo‘lishi;

– “Til va nutq” rivojlanish markazidagi ko‘rgazmali ta’limiy resurslarning mobilligi, bolalar mustaqil ishlatishi, xohishlariga ko‘ra ijod qilishiga yo‘l berishi”.

Ushbu axborot-metodik resurslar bolaning ehtiyojlari va manfaatlarini qondirishga xizmat qilishi kerak. Shundagina bola takroran yana “Til va nutq” rivojlanish markazida faoliyat olib borishni tanlashi va yangi ma’lumotlarga ega bo‘lib boradi.

“Til va nutq” markazida ta’limiy muhitni tashkil qilishda tarbiyalanuvchilarning aqliy rivojlanish qonuniyatlarini, psixofiziologik va kommunikativ xususiyatlarini, umumiy va nutqni rivojlanish darajasini, shuningdek, hissiy rivojlanish ko‘rsatkichlarini, o‘yin faoliyatining yetakchi rolini hisobga olish kerak. Zamonaviy maktabgacha ta’lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish uchun kerakli maydon bo‘lishi hisobga olinmoqda. Biroq, qurilganiga ancha yil bo‘lgan maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ham “Til va nutq” markazida kerakli muhitni yaratishda dizaynerlik nuqtayi nazari bilan yondashib, ta’limiy muhit ergonomikasini hisobga olgan holda ish tutish maqsadga muvofiq.

“Til va nutq” rivojlanish markazining ajralmas atributi o‘yinchoq bo‘lishi kerak. Sababi ta’limiy maqsadda qo‘llanilganda o‘yinchoqlar tarbiyalanuvchilarga o‘zini o‘zi boshqarish, o‘zaro muloqotga qiziqish uyg‘otish va nutq faolligini rag‘batlantirish kabi muhim vazifalarini hal qiladigan betakror vositadir. O‘yinchoq tanlashda bolaning yoshi va tafakkur xususiyatlari hisobga olinadi. O‘yinchoqlar asosan: pedagogik, gigiyenik, badiiy talabga ko‘ra tanlanadi.

Pedagogik talab: o‘yinchoq bolada nutqiy faollik ehtiyojini paydo qilishi, bolani ijtimoiylashtirishi, ijobiy, axloqiy tajriba to‘plashga yordam berishi, bolani faollikka bo‘lgan intilishini qoniqtirishi kerak.

Badiiy talablar: shakl, bo‘yoq va bezaklar bilan har tomonlama uyg‘unlashib, bir-birini rang va shakl jihatdan to‘ldirishi o‘yinchoqning badiiy ifodaliligini oshiradi. O‘yinchoq bolaning jismoniy, estetik tarbiyasida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, uning faol harakatga va muloqotga, tasvirlashga, tasavvurlarini so‘zlashga bo‘lgan ehtiyojini qondiradi.

“Til va nutq” rivojlanish markazida o‘yinchoqlarning didaktik, syujetli-obrazli, dekorativ turlari bo‘lishi maqsadga muvofiq. “Til va nutq” rivojlanish markazidan o‘rin oladigan o‘yinlar katalogidan quyidagilar o‘rin olishi lozim:

– og‘zaki didaktik o‘yinlar.

– nutqning tovush madaniyati bo‘yicha, ya’ni fonemik eshitishni rivojlantirish uchun o‘yinlar;

- tabiat hodisalari tasvirlangan kartochkalar;
- kasblar (gʻisht teruvchi, rassom, duradgor, dizayner, qishloq xoʻjaligi ishchilari, sartarosh, tikuvchi, harbiy, haydovchi, shifokor, oʻqituvchi) tasvirlangan rasmlar;
- transport turlarining rasmlari;
- buyuk siymolar plakatlari;
- ob-havo va yil fasllari tasvirlari.

“Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qoʻyiladigan davlat talablari”ga koʻra “Til va nutq” rivojlanish markazida bolalarning ogʻzaki nutqining barcha tarkibiy qismlarini rivojlantirish nazarda tutiladi. Bunda bolalar bilan olib boriladigan oʻyin mashgʻulotlari nutqini shakllantirishning fiziologik va psixologik-pedagogik xususiyatlariga qatʻiy muvofiq belgilanadi.

Bunda quyidagi jihatlarga eʼtibor qilish lozim:

Dushanba kuni shu hafta oʻtiladigan mavzuga mos kitob va plakatlarni “Til va nutq” markaziga qoʻyish zarur. Ushbu koʻrgazmali materiallar bir oy davomida markazda qoladi.

Yangi rasmlarning joylashtirilishi bilan bir vaqtda, eski rasmlar olib tashlanishi lozim.

Bir haftalik nutq oʻstirish mavzularining har biri uchun 2-3 tadan koʻrgazmali material boʻlishi talab etiladi. Misol uchun “Yil fasllari” mavzusi uchun tabiat rasmi yoki peyzaj bilan birga aynan bolalarning qish faslidagi faoliyati tasvirlangan plakat tanlangani maʼqul. Shundagina bola uchun bu rasm tanish va yaqin hamda oʻz fikrlarini bildirishi uchun oson boʻladi.

Tematik mavzularga mos ravishda resurs tanlashda milliy bayramlar, bobokalonlarimiz portetlari va ularning asarlariga ishlangan rasmlar va bolalar shoir va yozuvchilarining tugʻilgan kunlari va ular yozgan asarlarga murojaat etish nazarda tutilishi lozim.

“Til va nutq” markazida “Mening sevimli kitobim” taqdimotini oʻtkazish ushbu rivojlanish markazining gavjumligi va doimiy ravishda bolalarni oʻziga tortishni taʼminlaydi.

Bunda bolalar tomonidan uydan olib kelingan sevimli kitoblarining taqdimoti oʻtkazish va jarayonga ota-onalarni taklif etish bolalar nutqini oʻstirish va ularning bilganlarini omma oldida namoyish qilishga oʻrgatishda samarali usuldur. Ushbu ish oila bilan yaqin aloqada amalga oshirilgani uchun ham bolalar oʻzlarini his etadi va oʻzaro ikki tomonlama hamkorlik jonlanadi.

Bunday taqdimotlarga bolalar oʻzlari haqida aytib beradigan rasmlar, oilaviy fotosuratlarini olib kelishi ham mumkin. Chunki bola oʻzi haqida xohlab gapiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Ilk qadam” davlat oʻquv dasturi. – Toshkent, 2022.
2. Abdurahimova D.A. “Xalq ogʻzaki ijodi namunolari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni maʼnaviy-axloqiy tarbiyalash tizimini takomillashtirish”: pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati, T.:2020.
3. Babayeva D.R. “Nutq oʻstirish metodikasi”, “Fan va texnologiya”, 2009 y, 23-b.
4. Benjamin Samuel Bloom, American Psychologist 2002 by the American Psychological Association, Inc. 0003-066X/02/\$5.00Vol. 57, No. 1, 63 DOI: 10.1037//0003-066X.57.1.63
5. Berdaliyeva G.A. Maktabgacha taʼlim muassasalari nutq oʻstirish mashgʻulotlarida

- bolalarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish metodikasini takomillashtirish // ped.f.b.f.d. (PhD) ilmiy darajasini olish uchun diss.avtoreferati. – Toshkent: MTMRMQTMOI, 2019. – 48 b.
6. Erhanova N.A. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar nutqini o‘stirishning noan’anaviy usullari // “Xalq ta’limi” jurnali, 6-son, 2023-yil, dekabr, 107-111 bet, ISSN 2181-7839, (13.00.00; № 214/2).
 7. Erhanova N.A. “O‘ynaymiz, so‘zlaymiz” parsial dasturi // metodik qo‘llanma. – Toshkent, 2024. – “Evrika” NMU.
 8. Erhanova N.A. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutqini o‘stirishga zamonaviy yondashuv// “INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY” jurnali, ISSN 2992-9024 (online) 2024, №3(2), (13.00.00; №350).